

ҚАДИМГИ ХОРАЗМ ВА САҚ ҚАБИЛАЛАРИ ҲАРБИЙ ИШ СОҲАСИНИ ЎРГАНИЛИШИ НАТИЖАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6166817>

Сотимов Баходир

Урганч Давлат Университети тарих кафедраси ўқитувчиси

Оролбўйида қадимги ҳарбий иш тарихи ва унинг турли соҳалари (қурол- яроғлар ишлаб чиқариш, мудофаа тизими, ҳарбий санъат, қўшинлар тузилиши ва жанг усуллари) комплекс тарзда алоҳида мавзу сифатида ёритилмаган. Бу борада ҳарбий соҳанинг қурол-яроғларига ва мудофаа тизимига кўпроқ эътибор берилди.

Қадимги Хоразм қалъалари тўғрисида маълумотлар XIX асрнинг 60 – 80 йилларида дастлаб венгер шарқшуноси А.Вамбери, [1] кейин эса Россиянинг турли соҳа мутахассислари (А.Л.Кун, М.И.Иванин, А.В.Каульбарс ва бошқалар) томонидан баён этилган. [2] Шунингдек илк ёзма манбаларга таянган ҳолда, Ғарбий Европа шарқшунослари В.Томашек, И.Маркварт қадимги хоразмликлар ва сакларнинг қурол-яроғлари ҳақида ёзишган. [3]

1937 йилда Хоразм археологик экспедициясининг ишлари бошланиб, Оролбўйи ҳарбий тарихини археологик ашёларга таяниб ўрганишнинг амалий имкони пайдо бўлди. 1948 йилда чоп этилган С.П.Толстовнинг монографиясида Кўзалиқир, Қалъалиқир ва Жонбосқалъа, Қўйқирилганқалъа, Қўрғошинқалъа ва бошқа мудофаа истехкомлар ҳақида маълумотлар ёритилади. [4] Мазкур монографиянинг “Конница, Кангюя” (“Қанғ отлиқлари”) деб номланган бандида Қадимги Хоразмда қуролланиш ва қўшин тузилиши масаласи илгари сурилган. Монография муаллифининг фикрига кўра, мил.авв. VI-V асрларга келиб, массагетлар ва хоразмликлар жамиятида металл пластиналардан иборат совут билан химояланган ёйдан ўқ узувчилар ва найза отувчиларнинг отлиқ қўшинлари шаклланган. Отга ҳам совут ёпилган. Ушбу тоифа жангчилар юнонча “катафрактарийлар” деб аталган. [5]

Шу қарашларни исботлаб берувчи далиллар сифатида Геродот асарида массагетларнинг отлари кўкрак совут билан химояланганлиги, Қадимги Хоразм тангаларида қуролланган “худо – чавандоз”нинг тасвири ва Жонбосқалъадан топилган сопол идиш парчасининг сиртида узун найза ушлаб турган отлиқ аскарнинг бўртма тасвири асос қилиб олинган. Ўз қарашларини ривожлантириб, С.П.Толстов, Македониялик Александрнинг хузурига Хоразм подшоҳи Фарасманнинг 1500 та чавандозлар билан етиб келиши ва Сирдарё бўйидаги юнон – македонияликлар ва саклар ўртасидаги жанг ҳақида ёзади. [6] Аррианнинг хабар беришича, бу жангда Александр сакларга қарши ўқ отувчи механик воситалардан фойдаланган. Улардан узоқ масофага отилган шиддатли ўқ отлиқ сак–катафрактарий (ботирига) тегиб сак

суворийнинг совутини тешиб ўтиб, уни одан кулатганлигини алоҳида таъкидлайди. [7]

С.П.Толстовнинг айтишича, бу жангда саклар қўшинида Қанғ – хоразмлик суворийлари мавжуд эди, шу сабабли отилган ўқдан жон берган отлик – катафрактарий хоразмлик ҳарбий йўлбошчиси бўлганлиги эҳтимолдан ҳоли эмас. [4] Бизнингча, бундай фикр мунозаралидир, негаки Аррианнинг асарида сак жангчиларга тегишли “қанғлик” ва “хоразмлик” каби этник мансубликка оид тушунчалар ишлатилмаган ва ҳимояловчи совут билан ёпилган, ҳалок бўлган сак суворийга нисбатан “ботир” тушунчаси қўлланилган, ҳолос. Аммо С.П.Толстовнинг масалага ёндашуви ва илмий қарашлари ўтган давр тарихшунослигида янгилик бўлиб, ёзма манбалар ва қўлга киритилган дастлабки археологик ашёларни қиёслаш асосида, массагетлар – хоразмликларнинг қўшин таркибида суворий – найзачилар ва ўқчи – чавандозлар катафрактарийларга оид масала илк бор кўриб чиқилган. 1957 йилда Шарқий Оролбўйидаги Қуйи Сирдарёнинг эски ўзанларини бўйлаб Хоразм археологик экспедициясининг кенг қамровли тадқиқотлари бошланди. Экспедиция раҳбари С.П.Толстовнинг ёзишича, қуйи Сирдарё замини қадимда оқар сув тармоқлари, қўллар ва ботқоқликларга сероб бўлиб, шу ерларда Страбон ифодалаган “ботқоқлик ва ороллар массагетлари”, яъни апасиаклар, “сув”, “дарё” саклари ўрнашган жой бўлган. [5]

Энг муҳим кашфиётларидан бири шундаки, Чирикработ деб номланган шаҳар харобаларида жойлашган дафн иншоотидан, ниҳоятда катта илмий аҳамиятга молик темирдан ясалган ҳарбий анжом топилган. У мил.авв. IV асрга оид тўртбурчак (7x7см) темир пластиналардан ташкил топган совут бўлган. [6]

С.П.Толстов 1948 йилда ўзи илгари сурган катафрактарий ҳақида масаласини эслатиб, шундай ёзган: «Шу нарса зўр эътиборга сазоворки, бизнинг чирикработлик катафрактарий Македониялик Искандарнинг Ўрта Осиёга юриши вақтида яшаган. Тарихчи Арриан Искандарнинг Яксарт соҳилида сакларга қарши олиб борган жангини тасвирлар экан, ана шу катафрактарийнинг замондоши, балки қабиладоши, ким билсин, эҳтимол, унинг ўзи тўғрисида гапиргандир». [8]

Бизнинг фикримизча, мавзуга оид қуйидаги ҳолатлар муҳим аҳамиятга эга: биринчидан, Чирикработда аниқланган темир совут Ўрта Осиёда шу турдаги яроғ–аслаҳалар ичида энг қадимги ва дастлабки топилма бўлиб, узунлиги 80 см темир қилич топилмаси билан бирга оғир қуролланган сак жангчисининг яроғ–аслаҳаларининг қайта тиклаш имконини берди. [9] Иккинчидан, “Древний Хорезм” деб номланган С.П.Толстовнинг монографиясидаги “Конница Кангюя”, деб аталган бобида ўша пайтларда жуда оз бўлган маълумотлар ва археологик материалга асосланиб, катафрактарийлар қурол-яроғлари қадимги Хоразм аҳолиси ва сак–массагетлар яшаган туташ ҳудудий бир ўлкадан келиб чиққан бўлиши керак деган фараз тасдиқланди. Шу боис С.П.Толстов қўлга киритилган маълумотларга таяниб, хоразмликлар ва сак–массагетлар “Европада ўрта асрларда мавжуд бўлган

қуролланиш типі – рицарликнинг вужудга келишида муҳим роль ўйнаганмикан?” деган саволни ўртага ташлади. [10]

Ўтган асрнинг 60 йилларида қадимий кўчманчи қабилаларининг қуролланишига бағишланган илмий ишлар чоп этилади. [11] Улар ичида Ўрта Осиё антик даври оғир қуролланган катафрактарийлар масаласи Шимолий Парфияда (Нисо ёдгорлиги) ва Бактриядаги (Холчаён саройи)дан топилган тасвирий санъат намуналарининг таҳлили асосида Г.А.Пугаченкова мақоласида ва кейин монографиясида ҳам кўриб чиқилади. [12]

Ушбу ишларнинг муаллифи Холчаён юэчжи – кушонлар даври ҳайкаллариининг кўриниши – жангчиларнинг бошида думалоқ дубулға, уларнинг бадани, қўллари ва оёқлари металл пластиналар билан ёпилганлиги ҳамда от ҳайкалининг боши – бўйини ва тўшида совутнинг мавжудлиги каби тасвирий белгиларга таяниб, оғир қуролланган кушон жангчисининг яроғ-аслаҳаларини қайта тиклаган. Реконструкция натижасида от устига совут ёпилган ва металл пластиналардан иборат совут кийган, ўнг қўлида найза ушлаб турган суворий ҳамда найза ва узун қилич билан қуролланган бактриялик катафрактарий расмлари яратилди. [13]

С.П.Толстов томонидан таклиф қилинган оғир қуролланган сак жангчиси реконструкциясида ва қайта тикланган бактриялик катафрактарийлар яроғларидаги айрим фарқлар совут тузилишида кўринади, аммо қиличлари бир хил.

Тадқиқотчилар томонидан амалга оширилган реконструкция ишларининг муҳим жиҳатлари, Ўрта Осиёда ҳарбий иш тарихига доир ёзма ва археологик маълумотларга асосланиб, оғир ва енгил қуролланган отлик суворийларнинг ташқи кўринишида ва жанг майдонида имкони бўлган ҳаракатларни қайта тиклашда ифодаланди. Бунда мил.авв. IV-III асрларга оид Шарқий Оролбўйи саклар, мил.авв. I – милодий II асрлар юэчжи – кушонлар ва парфияликлар ҳарбий ишига тегишли материаллар асос қилиб олинди.

XX асрнинг 60 йилларида сакларнинг қуролланиши бўйича Б.А.Литвинскийнинг бир қатор мақолалари эълон қилинди. Улар мазмунан камон, жанговар болталар, ханжарларга ва ўқ учлари тавсифи билан боғланиб, Помир ва қадимги Фарғона саклари мисолида таҳлил топган ҳамда Оролбўйи, Етгисув дашт кўчманчи аҳолининг қурол-яроғлари билан қиёсланган. [14]

Б.А.Литвинскийнинг хулосасига кўра, мил.авв. VII-III асрлар давомида минтақада истиқомат қилган турли қабилла-элатлар орасида ўзига хос хусусиятлардан иборат қурол-яроғлармавжуд бўлган. Мисол тариқасида, Помир – Фарғона ва Етгисув – Оролбўйи қабилаларнинг ханжар шакллари маълум тафовутлар билан ажралиб туради, бироқ қурол-яроғларнинг умумий кўриниши скиф – савроматлар оламининг ҳарбий қуролларига яқин шаклларига эга. [6]

Ушбу хулоса ёзма ва археологик асл манбаларни ҳисобга олган ҳолда, тарихий воқеликни акс эттирди, чунки илк темир асри ва антик даври Евроосиё даштларида ёйилган чорвадор қабилаларнинг турмуш тарзи, хўжалик ва хунармандчилик

соҳалари, ҳамда ижтимоий тузилиши, тасвирий санъати ва эътиқодлари анча яқин бўлган. [15]

Мазкур ҳолат, мил.авв. VI-IV асрларга оид Ўрта Осиё аҳолисининг курулгани ва ҳарбий ишига тегишли Б.А.Литвинский ва И. Пьянковлар мақоласида очиқ берилди. [5] Шунингдек ушбу мақолада ҳарбий иш бўйича ёзма манбалар маълумотлари археологик тадқиқотлар натижасида қўлга киритилган ашёлар билан қиёсланган.

Оролбўйида мудофаа тизимини ўрганиш катта аҳамиятга эга бўлган. Тадқиқотлар натижаларини ҳудудий жиҳатдан Жанубий Оролбўйи (Хоразм воҳаси) ва Шарқий Оролбўйига ажратиб баён этиш мақсадга мувофиқ. Хоразм воҳасида қадимий мудофаа тизимини ўрганиш ишлари Амударёнинг сўл соҳил ерларида жойлашган, мил.авв. V-IV асрларга оид Кўзалиқир ва мил.авв. V-IV асрлар чегарасида барпо этилган Қалъалиқир шаҳар харобаларининг 1939 йилда кашф этилишидан бошланган.

Дастлабки тадқиқотлар натижасида, шаҳар аҳолиси қалъаларнинг “қалин мудофаа деворлари орасида яширинган гумбазли тор йўлакларда яшаган”, қалъаларнинг асосий қисми эса “мол қамайдиган жой бўлган”, шаҳарларнинг аҳолиси “қалин лой деворларнинг қоронғи ва зах йўлакларида тикилиб яшаганлиги шиддатли ҳарбий тўқнашувлар даврининг тимсолидир” каби хулосаларга келинган. [5] С.П.Толстовнинг “деворлари ичида одам яшайдиган шаҳарлар” ҳақидаги қарашлари илмий муомалага киритилиб, ҳеч қандай эътирозларга сабаб бўлмаган, мазкур қарашларни қиёсий таҳлил қилиш ва танқидий кўриб чиқиш имкони бўлмаган, негаки ўша пайтларда Ўрта Осиёда Кўзалиқир ва Қалъалиқирга ўхшаш биронта ҳарбий истеҳком ўрганилмаган эди. XX асрнинг 50-йилларида О.А.Вишневская раҳбарлигида Кўзалиқирда, Ю.А.Рапопорт ва М.С.Лапиров – Скобло бошчилигида Қалъалиқирда олиб борилган қизиқма археологик ишлар мазкур истеҳкомларга тегишли дастлабки хулосаларни ўзгаришига сабаб бўлди. [4] С.П.Толстовнинг “По древним дельтам Окса и Яксарта” деб номланган янги монографиясида, Кўзалиқир ва Қалъалиқирда амалга оширилган тадқиқотлар натижаларида ушбу мудофаа иншоотларига дастлаб берилган тавсифнинг анча ўзгариши ва қадимги Хоразм мудофаа тизимига оид билимларни бойитилиши ҳақида хулосаларга келинган.

Аслида паҳса ва хом ғиштдан қурилган Кўзалиқирнинг мудофаа деворлари ярим думалоқ буржлар билан мустаҳкамланган, уларнинг ички хоналарида мавжуд учта шинақдан камондан ўқ отиш имкони бўлган, “шахмат” тартибида жойлашган бундай шинақлар қалъа деворининг ташқи қисмидан кўриниб турган. Қалъалиқир эса мудофаа деворлар ва буржлар билан ҳимояланган, унинг ғарбий қисмида катта сарой биноси мавжуд бўлиб, алоҳида истеҳком вазифасини бажарган. [5] Шунинг таъкидлаш жоизки, XX асрнинг 40 йиллари охиридан бошлаб, Хоразм воҳаси шаҳарлари ва ҳарбий истеҳкомларнинг ривожланиши илк босқичларини архаик даври (Кўзалиқир маданияти, дастлаб у “деворлари ичида одам яшайдиган шаҳарлар” даври деб

номланган) – мил.авв. VI-V асрлар, Қанғха даври (Кангюй маданияти) – мил.авв. IV-I асрлар ва Кушонлар даври – милодий I-III асрларга ажратиб ўрганиш расм бўлди.[4]

Хулоса қилиб шуни алоҳида такидлаш жоизки ўтган асрнинг 90 – йилларига келиб, Хоразм ҳарбий истеҳкомлари бўйича катта ҳажмдаги илмий маълумотлар қўлга киритилди. Кўп йиллар мобайнида олиб борилган тадқиқотлар натижасида қадимий мудофаа иншоотларнинг қурилиши усуллари, уларнинг тузилиши ва бунёд этилиши мақсади ҳамда мудофаа вазифалари, қалъаларнинг қайта тиклаш масалалари каби муҳим муаммолар кўриб чиқилди. Жанубий Оролбўйи (Хоразм воҳаси) мудофаа иншоотларининг ўрганилиши XIX асрнинг 60 – 80 йилларида саёҳатчилар, Россия ҳарбийлари ва шарқшунослари томонидан кузатув орқали бошланган. Шунингдек, илк ёзма манбаларга таянган ҳолда айрим европалик шарқшунослар (В.Томашек, И.Маркврат) қадимий хоразмликлар ва саклар – массагетларнинг қуролланиши ҳақида ёзишган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / Перевод с английского. – СПб., 1985. – 221 с.
2. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г. // Известия Российского географического общества. Т.Х. – СПб., 1874. – С. 17-58; ўша муаллиф. Культура оазиса низовьев Амударьи // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. IV. – СПб., 1876. – С. 250-275; Иванин М.И. Хива и река Амударья.–СПб., 1873.– 64 с.; Каульбарс А.В. Низовья Амударьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. // Записки Русского географического общества, – СПб., 1881. Т.9. – С. 31-32.
3. Tomaschek W. Chorasmiya // Pauly's Real – Encyclopedie der Klassischen Altertums – wissenschaft. – Stuttgart, 1894. Bd. 3. – Pp. – 2406; Markwart Untersuchungen zur Geschichte von Eran.– Gottingen, 1896. – 258 s.
4. Толстов.С.П. Древний Хорезм. – М.: МГУ I. 1948. – С. 77-100.
5. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: ИВЛ,1962. – С.136.
6. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Тошкент: Фан, 1964. – Б. 415.
7. Арриан. Кн. IV, 4, 4.
8. Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов // МИА. N. 101. – М., 1961; Литвинский Б.А. К историю сложно –составного лука в Средней Азии // СА. – № 4. – М., 1966.
9. Пугаченкова Г.А. О панцирном вооружении парфиянского и бактрийского воинства // ВДИ. – № 2. – М., 1966 ўша муаллиф. Скульптура Халчаяна.– М.: Искусство, 1971. – С. 71-75.
10. Пугаченкова Г.А . Скульптура Халчаяна.– М.: Искусство, 1971. – С. 71-72.

11. Литвинский Б.А. Среднеазиатские железные наконечник стрел// СА. – №2. – М., 1965: ўша муаллиф. К историю сложно –составного лука ...; ўша муаллиф. Оружие населения Памира и Ферганы в сакское время // Материальная культура Таджикистана. Вып. 1. – Душанбе, 1968. – С. 69-115. 12. Литвинский Б.А. Оружие населения Памира и Ферганы ...– С.104.

13. Толстов С.П. Приаральские скифы и Хорезм // СЭ. – №4. – М., 1961. – С. 114-146; Артаманов М.И. Сокравища саков. – М.: Искусство, 1973. – С. 218-236

14.Литвинский Б.А. Пьянков И. В. Военное дело у народов Средней Азии в VI–IV вв. до н.э. // ВДИ. – №3 – М., 1966.

15. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого – этнографической экспедиции. 1951–1954 гг. // Вопросы истории. – №3. – М., 1955 – С. 176-177.